

VOLEYBOL SPORT TÜRİNİN İNSAN ORGANİZMINE TÁSIRI

Nawbetullaev Tilewбай Tolibaevich

Ózbekstan mámleketlik dene tarbiyası hám sport universiteti Nókis filiali oqıtıwshısı

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8005796>

ARTICLE INFO

Received: 27th May 2023

Accepted: 04th June 2023

Online: 05th June 2023

KEY WORDS

Dene tãrbiya, sport, voleybol, shınıǵıw, insan, fiziologiya, tãsir, bãrkãmal áwlad.

ABSTRACT

Insanlar salamatlıǵın bekkemlewe háreket tãjriybeleri hám bilim tiykarların qãliplestiriw hám jetilistiriwde tiykarǵı fizikalıq sapalardı tãrbiyalawda (kúsh, shaqqanlıq, tezlik hám shıdamlılıq) dene tãrbiyasınıń zárúrli wazıypaların sheshiw qurallarınan biri - voleybol esaplanadı. Voleybol sport túri retinde insannıń fizikalıq hám ruwxıy tárepten rawajlanıwı, salamat turmıs tãrizin qãliplestiriwde zárúrli rol oynaydı. Sol sebepli, usı maqala insanlar arasında voleybol sport túrin ǵalabalastırıw hám bul sport turiniń insan organizmine tãsirin analiz etiwden ibarat. Izertlew nátiyjesine kóre, voleybol sport turiniń insan organizmine paydalı tárepi anarǵulım joqarı bolıp tabıladı.

Ósip kiyatırǵan jas áwladtıń fizikalıq hám ruwxıy salamatlıǵın qãliplestiriw, salamat turmıs tãrizine umtılıw hám sportqa súyispenshilik sezimin asırıwda shãrt-shárayatlar jaratıp beriw, balalar ǵalabalıq sportın awıllıq jaylarda rawajlandırıwǵa bólek itibar beriw, watanǵa shın berilgen, keleshekke isenimi bar, bãrkãmal áwladtı tãrbiyalaw, balalar arasında uqıplı sportshılardı tańlap alıw hám olardıń qãbiletin rawajlandırıwǵa kómek beriw maqsetinde fizikalıq tárepten quwatlı bolıwın jáne de rawajlandırıwda zárúrli faktor bolıp kelmekte. Sport xalıq ortasında oǵada keń tarqalıp ketti, hátte turmıslıq mútajlikke aylandı [5, 45]. Balalıq jasındaǵı turaqlı shınıǵıwlar organizm rezervlerin keńeytiwi salamatlıqtı jaqsılawǵa múmkinshilik jaratılıwı kerek. Bul bolsa, tãlim procesin jaqsılaw imkaniyatın beredi, jetik jasta iskerlik hám óndiristegi miynet qãbiletin asıradı, bulardıń barlıǵı úlken social hám de ekonomikalıq áhmiyetke iye esaplanadı.

Mámleketimizde dene tãrbiyası salasınıń rawajlanıwına qaratılǵan qatar normativ-huqıqiy hújjetler qabıl etilgen hám jedellikte ámelde qollanıw kelinbekte. Atap aytqanda, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 24-yanvar 2020 jıldıǵı PF-5924-sanlı "Ózbekstan Respublikasında dene tãrbiyası hám sporttı jáne de jetilistiriw hám ǵalabalastırıw ilajları tuwrısında" Pármanı usılar qatarına kiredi [1]. Usı pãrmangá muwapıq, Ózbekstan Respublikasında dene tãrbiyası hám sporttı 2025-jılǵa shekem rawajlandırıw konsepsiyası islep shıǵıldı. Bul konsepciya dene tãrbiyası hám sport salasında mámleket siyasatın ámelge

asırıwdıń maqseti, wazıypaları hám uzaq múddetli rawajlanıwınıń tiykarǵı baǵdarların belgilep beredi, atap aytqanda:

- 2025-jılǵa kelip mámleket xalqınıń salamatlıq dárejesin jaqsılawǵa erisiw;
- Dene tárbiyası hám sport penen úzliksiz shuǵıllanatuǵın puqaralardıń, oqıwshı hám studentlerdiń ulıwma sanın asırıw;
- Mámleket shólkemleri, kárxana hám shólkemler xızmetkerleri hám de xalıq ortasında túrli ǵalabalıq sport ilajların shólkemlestiriw arqalı xalıqtıń háptelik háreket iskerligin asırıwǵa erisiw;
- jaslardı tárbiyalaw hám olardıń bántligin támiyinlewde “tálim mákemeleri — sport mektep — joqarı sport” principinde ajıralmaslıq sistemasın hám de shınıǵıw hám intalı sportshı -jaslardı saralaw procesin basqıshpa-basqısh ámelge asırıw;
- sport salasında basqa zamanagóy usıllar hám jónelislerdi engiziw;

Voleybol - dene tárbiyası hám shaxs rawajlanıwınıń nátiyjeli hám kóp qırılı quralı bolıp tabıladı. voleybol menen shuǵıllanıw organizmniń kóplegen zárúrli sistemalarına nátiyjeli tásir kórsetedi hám olardı joqarı dárejede rawajlandıradı. Sol sebeplerge kóre voleybol kóplegen mámleketlerdiń dene tárbiyası sistemasında salmaqılı orınǵa iye.

Voleybol BO'SMLar (Balalar óspirimler sport mektep), ulıwma bilim beriw mektepleri, joqarı oqıw orınlarınıń fizikalıq mádeniyat páni programmalarına kiritilgen. Fizikalıq mádeniyat jámaátleri sport seksiyaları hám áskeriy bólimlerde voleybol menen shuǵıllanadı. Voleybol baǵlarda, shomılıw orınlarında, dem alıw úylerinde, kóplegen ǵalabalıq sport ilajlarında aktiv dem alıs quralı retinde qollanıladı, bul bolsa kem háreketli turmıs tárizine iye adamlar ushın zawıq baǵıshlaydı [3, 33].

L. D. Názerenkoniń pikirine qaraǵanda, voleybol sport túriniń abzallıqları tómendegilerden ibarat [7]:

- ★ Turaqlı voleybol oyını denegе jaqsı tásir etedi, deneniń shıdamlılıǵın asıradı.
- ★ Júrek-qan tamır sistemasın bekkemlewge járdem beredi hám qan aylanıwın jaqsılaydı.
- ★ voleybol bulshıq et-skelet sistemasına unamlı tásir kórsetedi, buwınlardıń jıldamlıǵın jaqsılaydı.
- ★ Dem alıw sistemasın bekkemleydi.
- ★ voleybol waqtında háreketlerdiń túrliligi hám júk intensivliginiń ózgeriwi tiykarǵı bulshıq et gruppaların shınıqtıradı.

- ★ Kóz bulshıq etlerin shınıqtıradı, kóriw maydanın keńeytiredi.
- ★ voleybol nerv sistemasına unamlı tásir kórsetedi, stress hám depressiya menen gúresiwge járdem beredi.
- ★ voleybol shaqqanlıq, hárekettiń anıqlıǵı, jıldamlıq hám maslasıwshańlıqtı úyretedi.
- ★ voleybol, barlıq jámáátlik sport túrleri sıyaqlı, jámáát aldında juwapkershilik sezimin, jámáátte islew qábiletin rawajlandıradı hám isenimdi rawajlandıradı.

Sonıń menen birge, voleybol menen shuǵıllanıw organizmniń kóplegen funksiyalarına hám oynshılardıń jeke sapalarına nátiyjeli tásir kórsetedi, atap aytqanda [2]:

- oyun tiykarındaǵı zárúrli fizikalıq shınıǵıwlar: sekiriw, urıw, tezlik, keskin toqtaw, jıǵılıw kónlikpelerin rawajlandıradı;

-oynshılardıń kóplegen fizikalıq sapaları: sekiriw, kúsh, tezlik, shaqqanlıq, shıdamlılıǵın rawajlandıradı;

-oynshılardıń intellectual qábiletleri rawajlanadı, sezim shólkemleri, kópshilik psixik jaǵdaylar rawajlanadı. Buǵan baylanıslı unamlı belgiler: miynetsüygishlik, maqsetke intiliwshelik, qatańlıq, jeńiske isenim, jámáátlik sezimi sıyaqlıardı qalıplestiriw ushın sınaq maydanı bolıp tabıladı;

-sporttıń hár qanday basqa túri sıyaqlı, voleybol menen shuǵıllanıwdıń tolıq paydalılıǵı tuwrısında juwmaq shıǵarıw, álbette, anaǵurlım bo'rttiriw boladı. Hár qanday tiri organizm tek ǵana shınıǵıwlar processinde rawajlanıwın itibarǵa alǵan halda, olardıń muǵdarı, normasın da itibardan shette qaldırmawı kerek. Atap aytqanda, voleybol sport túrinde de oǵada kóp shınıǵıw aparıw sportshını kemnen-kem jaǵdaylarda ǵana salamatlastıradı. Kóplegen jaralar, fizikalıq hám psixik zoriǵıwlar aqır-áqıbette professional sportshılardıń salamatlıǵına unamsız tásir kórsetedi;

-basqa tárepten bolsa, sport shınıǵıwlarına júdá kóp waqt ajratılsa (derlik hár kúni eki-úsh retten shınıǵıwlar, jıyınlar, turnirler), professional oyınshı organizmi genetikalıq programmasında ámeldegi ózge funksiyalardı jetilistiriwdiń bir qatar táreplerin, insan iskerliginiń turmıslıq zárúrli tarawların támiyinleytuǵın basqa jónelisler itibardan shette qaladı. Bul bolsa shaxstı málim bir shegaraǵa shekem sheklewge alıp keledi. Sporttı kásip retinde tańlaǵan insan ushın bul anıq qosımsha nátiyje bolıp tabıladı, barlıq kásipler de insan shaxsına arnawlı bir tásinin ótkeredi;

-Psixologiyalıq tártiptegi turaqlı zoriǵıwlar da qáwipli - olar sportshılardı (birinshi náwbette tárbiyashılardı) talay erterek sezimli zoriǵıwına, túskinlik hám basqa keselliklerge alıp keliwi múmkin;

-fizikalıq mádeniyat sistemasında usı qızıqlı oyun - voleybol menen shınıǵıwlardı sonday shólkemlestiriw zárúr, bul shınıǵıwlar oqıwǵa, kásip iyelewge, salamat bolıwǵa, nátiyjeli islewge, shańaraqqa tiyisli mashqalalardı shın júreктен sheshiwge kesent bermey, bálki kómeklessin. Sonda ǵana voleybol menen shuǵıllanıw insanniń ómirine zawıq baǵıshlaydı.

Juwmaqlaw. Joqarıda keltirilgen maǵlıwmatlarǵa súyenip, sonday juwmaqqa keliw múmkin yaǵnıy voleybol sport turiniń insan organizmine paydalı tárepleri ádewir. Sol sebepli, usı sport túri menen úzliksiz túrde shuǵıllanıw salamat turmıs tárizine ámel etip jasawdıń bir dereǵı esaplanadı. Maqalada aytilǵanıday, usı sport túri menen shuǵıllanıw insanlarda shaqqanlıq, jıldamlıq, operativlik sıyaqlı páziyetlerdiń rawajlanıwına alıp keledi. Sol sebepli

voleybol menen úzliksiz shuǵillanıw insandı salamat turmıs formasında jasawǵa múmkinshilik jaratadı.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.01.2020 yildagi PF-5924-son
2. Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati // Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. -T.: "Fan va texnologiya", 2012.
3. Goncharova O.V., Qipchoqov B.B., Boltayev Z.B. Voleybol. -T.: "lider Press", 2008. -33 b.
4. Qurbonova M.A., Qosimova M.U. Milliy va harakatli o'yinlar. // Oliy o'quv yurtlari umumiy kurs talabalari uchun o'quv qo'llanma. -T., 2009. - 67 b
5. Гарипов А.Т., Клещев Ю.Ю., Фомин Е.В. Скоростносиловая подготовка юных волейболисток. // Методические рекомендации. -М.: "ВФВ", 2009. - 45с.
6. Глейзер М.М. Волейбол теория и практика. Учебник для высших учебных заведений физической культур и спорта // Учебник. -Москва: "Спорт", 2016.
7. Пулатов А.А. Ёш волейболчилар тезкорлик-куч сифатларини шакллантир иш услубияти. Услубий қўлланма. -Т., 2008.